

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

AVTOMOBIL YO'LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH.

Toshkent davlat transport universiteti
magistrant O.K.XushvaqtoV, ilmiy rahbar prof. A.X.O'roqov.

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobil yo'llari qoplama ravonligini transport oqimining harakat tezligiga ta'sirini tadqiq etish yoritilgan bo'lib, qoplama noravonligini kamaytirish oqirgali transport oqimining harakat tezligini taminlash ko'zda tutiladi.

Kalit so'zi: qoplama ravonligi, qoplama yuzasi, geometrik parametrlar, ko'chma laboratoriya, IRI.

Ключевое слово: равность покрытия, поверхность покрытия, геометрический параметр, передвижная лаборатория, IRI.

Keyword: coating smoothness, coating surface, geometric parameter, mobile laboratory, IRI.

Avtomobil yo'llari qoplama ravonligi avtomobillarning harakat tezligiga ta'siri sezilarli ahamiyat kasb etadi. Qoplama noravon bo'lgan uchastkalarda transport oqimining harakat tezligini pasayishini va buning natijasida bir qancha muammolar kelib chiqishi mumkin. Masalan oqimning harakatlanish tezligi pasayishi natijasida harakat miqdori ortishiga, yo'ning yuklanganlik darajasini ortishiga olib keladi.

Yo'ning yuklanganlik darajasini quyidagicha baholash mumkin:

$$Z=N/P \quad (1)$$

bu yirda, P-o'tkazish qobilyati, avt/sut; N-harakat miqdori, avt/soat.

Agar $Z \leq 0,2$ transport oqimi erkin, $Z=0,2-0,45$ transport oqimi qisman bog'langan oqim, $Z=0,45-0,7$ bog'angan oqim, $Z=0,7-1,0$ to'yingan oqim yoki zich oqim deyiladi.

Agarda yo'ning yuklanganlik darajasi ortib, $Z=0,7-1,0$ zich oqimga to'g'ri kesla, yo'lga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa avtomobil yo'lining xizmat qilish muddatini pasaytirishi hamda buning natijasida iqtisodiy samaradorlikga ham sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Mavzu doirasida chet el va mahalliy olimlarimizni olib borgan tadqiqotlarini bir qator ko'rib chiqamiz. I.S.Sodiqov tadqiqotlarida quyidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin [1].

Avtomobilning harakatlanish tezligi ham qoplamaning ravonligiga bog'liq.

1-rasm Aholi punktlarida avtomobil harakati tezligining qoplama ravonligiga bog'liq kumulyativ egrisi. Ravonlikni baholash: 1-yaxshi, 2-qoniqarli, 3-yomon

Aholi punktlarida turli xil ravonliklarga ega bo'lgan ikkita tasmali yo'llarda, baholashda yaxshi bahodan qoplamaning ravonligi yomonlashganida va 85% ta'minlanganlikda maksimal harakatlanish tezligi 97 dan 71 kmgacha kamayadi. va 50% ta'minlanganlikda (o'rtacha tezlik) 70dan 58 kmgacha. aholi yashamaydigan joylarda o'rtacha harakat tezligi 64 dan 52 km/soatgacha kamayadi (1-2-rasm).

100 sm/kmgacha bo'lgan qoplamaning ravonligi yomonlashishi avtomobillarning harakatlanish tezligining sezilarli kamayishiga olib keladi va ravonlikning yanada yomonlashishi harakatlanish tezligini biroz pasaytiradi (3-rasm).

2-rasm. Qoplamalarning tekisligiga qarab, aholi punktlaridan tashqarida ikki tasmali yo'nlarda avtomobil harakati tezligini taqsimlashning kummulativ egri. Baholash 1-yomon, 2-qoniqarli, 3-yaxshi

3-rasm. Qoplamaning ravonligiga qarab ikkita tasmali yo'nlarda avtomobil tezligini o'zgarishi. 1,2,3,4-mos ravishda $N_1=50$ avt./soat intensivligida., $N_2=100$ avt./soat, $N_3=200$ avt./soat, $N_4=400$ avt./soat

4 – rasm. To'rtta tasmali yo'nlarda qoplamaning ravonligiga qarab avtomobil tezligini o'zgarishi. 1,2,3, – o'z navbatida, xarakat jadalligida. $N_1=50$ avt./soat, $N_2=150$ avt./ soat, $N_3=400$ avt./ soat

Avtomobillarning o'rtacha tezligi qoplamaning ravonligi va harakatlanish intensivligiga bog'liq (4 - rasm)

5 – rasm. Harakat tezligining yuklanish ko'ffitsientiga bog'liqligi: 1,2-mos ravishda ikki, to'rtta tasmali yo'llar uchun.

Avtomobil yo'llarini qoplamasi ravonligini transport oqimining harakat tezligiga ta'sirini baholash mavzusida magistrlik dissertatsiyamda olib borilgan tadqiqotlarda ham quyidagi natijalar olindi.

6-rasm. Qoplama ravonligi va transport oqimining harakat tezligiga ta'sir qiluvchi omillar.

Avtomobil yo'llari qoplamasi noravonligi oshgan sari avtomobillarning tezligi pasayishi kuzatilgan. Masalan 4R2 avtomobil yo'lida noravonlik 2,3 bo'lganda tezlik qiymati 76,8 km/soatni ko'rsatmoqda, noravonlik oshganda esa ya'ni 6,7 bo'lganda tezlik qiymati

59,4 km/soatni (1-jadval) korsatmoqda. Bundan korib bilishimiz mumkin noravonlik ortgani sari tezlikning teskari proporsional kamayishini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunaqa A373a avtomobil yo'lida ham shu natijalarni ko'rishimiz mumkin (7-rasm):

1-jadval

4R2 avtomobil yolida

Noravonlik	Tezlik, km/soat
2,3	76,8
6,2	64,5
2,25	81,5
3,5	76,4
5,7	61,3
6,7	59,4
2,3	75,6
2,4	72,6

A373a avtomobil yo'lida

Noravonlik	Tezlik, km/soat
2,4	76,8
6,2	64,5
2,5	81,5
3,5	76,4
5,8	61,3

A373a avtomobil yo'lidagi qoplama ravonligi va transport oqimining tezligi

Tezlik va qoplama ravonligi o'rtasidagi munosabat

7-rasm. 4R2 va A373a-avtomobil yo'lining qoplamasi ravonligining tezligi orasidagi munosabat.

Yuqorida noravonlikni tezlikka tasirini ko'rip chiqqan bo'lsak endilikda transport oqimining qoplama ravonligiga ta'sirini tadqiq qilamiz. Quyidagi grafiklardan ko'rinib turibdiki qoplama noravonligi va transport oqimi harakat tezligi o'rtasida teskari mutanosiblikni ko'rishimiz mumkin (8-rasm). Misol tariqasida A373a yo'limizda olchangan ma'lumotlarimizda noravonlik 2,4 bo'lganda oqim tezligi 75,6 km/soatni, noravonlik 6,2 bo'lganda oqim tezligi 64,5 km/soatdan tushgan

holatni ko'rishimiz mumkin (2-jadval). 4R2 avtomobil yo'limizda ham bu holatlarni ko'rishimiz mumkin. Grafikdan ham ma'lumki noravonlik oshgan sari transport oqimi harakat tezligini pasayishi, ya'ni noravonlik va oqim tezligi teskari proporsional ekanligi ma'lum (8-rasm).

A373a va 4R2-avtomobil yo'lining qoplamasi ravonligining transport oqimining harakat tezligi orasidagi munosabat.

2-jadval
4R2

Yo'l bo'laklari	Noravonlik	Tezlik, km/soat
1	2,3	77,6
4	6,2	59,5

12	2,25	87,5
17	3,5	76,6
19	5,7	62,1
24	6,7	56,3
27	2,4	76,3

8-rasm 4R2 va A373a yo'l bo'laklaridan o'lchab olingan qiymatlar asosida qurilgan grafik korinishi.

haydovchining ruhiy holatiga ta'siri ham muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqotlarga tayanagan holda qoplama ravonligini yaxshilash orqali transport oqimining harakatlanish tezligini taminlash mumkin ekan. Qoplama noravonligi yuqori bo'lgan uchastkalarda transport oqimi harakat tezligini pasayishi natijasida tirbantliklar hosil bo'lishi, tirbantlik natijasida esa YTX (yo'l transport hodisasi)lar sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari avtomobil haydovchilari manzillariga o'z vaqtidan kechikishi mumkinligi aynan tirbantlik tufayli va yana

Foydalanilgan adabiyotlar

- I.S.Sodiqov. Avtomobil yo'llarining transport-ekspluatatsion ko'rsatkichlari. Tosh. 2019. 47-50 b.
 ИКН 05-2011. Автомобиль йўллариининг холатини ташхис қилиш ва баҳолаш қоидалари. Тошкент, 2012. –

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"		
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрва, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408